

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ИВЕНТ-АНАЛИЗ**Жаббарова Севара Шухратовна****Студентка факультета политологии****Узбекского университета журналистики и массовых коммуникаций****sevarajabborova17@gmail.com (+998992667733)****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8107445>**

Аннотация: Без методов анализа невозможно изучить политику. Итак, в этой статье подробно рассказывается о политическом анализе и его основных факторах, различиях между анализом и синтезом, а также о методе ивент-анализа.

Ключевые слова: Синтез, анализ, источники информации, техническое развитие, ивент=анализ, исследовательская работа.

Понятие «анализ» часто противопоставляют понятию «синтез» (греч. *synchronous* — соединение, соединение) — изучение какого-либо явления в единстве и взаимообусловленности его частей. Синтез – это обобщение информации, полученной в результате анализа, целостная интеграция, поэтому анализ и синтез являются неотъемлемым, взаимодополняющим компонентом научного исследования. С учетом изложенного политический анализ выступает как аналитико-синтетическая процедура, сочетающая в себе разделение изучаемого объекта на его составляющие и интеграцию этих частей на новом познавательном уровне.

Ивент-анализ формировался полностью в рамках политической науки, точнее ее направления, связанного с изучением международных отношений. Это само по себе примечательно, поскольку многие методы, используемые в политическом анализе и прогнозировании, носят междисциплинарный характер и были «приспособлены» политической наукой к своим нуждам.

Ивент-анализ относится к группе количественных методов изучения политической реальности. Его суть заключается в систематической формализации отношений между политическими субъектами в рамках определенного измерения (как правило, отражающего состояние конфликтных/мирных процессов).

Первым этапом исследовательской работы на основе Ивент-анализ является создание информационного массива или банка данных. В качестве источников информации используются различные материалы: официальные сводки, отчеты, обзоры новостей, статистика различных событий и т. д., но все эти источники должны быть привлечены с общей оценкой их достоверности и соответствующим обоснованием их важности с учетом их специфические характеристики. Следует также учитывать степень разнообразия данных, которые должны быть включены в данное исследование. Иногда считается, что чем выше его эффективность, тем больше независимых показателей выделяется для описания политических событий. Но очень важно придерживаться принципа «полноты и адекватности» собираемых фактов, стремясь отразить многообразие реальной жизни. С одной стороны, количество ключевых показателей не может быть слишком большим, с другой стороны, необходимо избегать их чрезмерного измельчения. Поэтому подготовка к выявлению, восприятию и фиксации всех (или только основных) фактов, относящихся к конкретным субъектам, ситуациям и процессам, предполагает концептуальное изучение соответствующих вопросов.

Второй этап применения Ивент-анализ заключается в создании системы классификации фактов и событий, составляющих изучаемую ситуацию и отвечающих задачам исследования. Простейший пример начальной классификации — сортировка данных по принципу «кто это делает: свои/чужие».

Не менее важным вопросом является определение единицы наблюдения, которое необходимо четко интерпретировать и соотносить с политическими терминами. Обычно в зависимости от целей исследования выделяют два вида единиц наблюдения: субъекты политических отношений (акторы) и их действия (действия). Государства, политические институты, массовые движения и политические лидеры часто рассматриваются как субъекты политических отношений. В зависимости от целей исследования можно акцентировать внимание на вербальной или физической категории действий, составляющих структуру динамики событий. Запись результатов наблюдения может производиться путем классификации физических и словесных действий и их кодирования: «кто, что, кто, когда». Дополнительными средствами идентификации физических и вербальных действий служат индикаторы: субъект действия (действующее лицо) - вид действия - цель действия. Если это учитывать в целях исследования, то содержательное разделение каждого действия можно также использовать для кодирования действий: враждебность/ нейтралитет/ сотрудничество.

References:

1. Цыганков П.А.Международные отношения Учебное пособие. Новая школа. 1996, 320с.
2. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. 1998. Опыт развития прикладной политологии в России. – Полис, № 3.
3. Ахременко А.С.. Политический анализ и прогнозирование. 2006